

**RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA XIZMATLAR
EKSPORTINI IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI****Alixonov Mirzoulug'bek Paxlavonjon O'g'li**

“Ershi Logistics” MChJ xodimlar bilan

ishlash bo'limi mutahasisi

Uluccio2025@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishi rivojlanayotgan mamlakatlarda xizmatlar eksportining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga ta'sirini o'rganadi. Globalashuv jahon iqtisodiyotini jadal o'zgartirayotgan bir sharoitda xizmatlar eksporti iqtisodiy o'sish va taraqqiyotning hal qiluvchi omiliga aylandi. Adabiyot va empirik ma'lumotlarni har tomonlama ko'rib chiqish orqali ushbu maqola xizmatlar eksportining rivojlanayotgan mamlakatlarga ko'p qirrali ta'sirini, jumladan ish o'rinlarini yaratish, valyuta tushumlari, texnologik y qashshoqlikni kamaytirish, tengsizlikni yumshatish va ijtimoiy rivojlanishni o'rganadi. Bundan tashqari, u xizmatlar eksporti bilan bog'liq qiyinchiliklar va xatarlarni o'rganadi, siyosatchilarga foydalarni maksimal darajada oshirish va mumkin bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etish uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Eksport turlari, biznes xizmatlari, transport xizmatlari, ishchi kuchi, demografiya, tabiiy resurslar, ishchi kuchi, iqtisodiy o'sish, servis iqtisodiyoti, infratuzilma, iqtisodiyot modeli, kichik biznes, korporativ iqtisodiyot.

**ВЛИЯНИЕ ЭКСПОРТА УСЛУГ НА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН**

Аннотация: В данной исследовательской работе рассматривается влияние экспорта услуг на экономическое и социальное развитие развивающихся стран. В условиях глобализации, быстро меняющей мировую экономику, экспорт услуг стал решающим фактором экономического роста и развития. Литература и эмпирические данные всесторонне изучены. В рамках этого обзора в статье рассматривается многогранное влияние экспорта услуг на развивающиеся страны, включая создание рабочих мест, поступления иностранной валюты, технологические достижения, сокращение бедности, смягчение неравенства и социальное развитие. Кроме того, в нем рассматриваются проблемы и риски, связанные с экспортом услуг, предоставляя политикам ценную информацию для максимизации выгод и устранения потенциальных недостатков.

Ключевые слова: Виды экспорта, деловые услуги, транспортные услуги, рабочая сила, демография, природные ресурсы, рабочая сила, экономический рост, экономика услуг, инфраструктура, экономическая модель, малый бизнес, корпоративная экономика.

IMPACT OF SERVICES EXPORT ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN DEVELOPING COUNTRIES

Abstract: This research study examines the impact of export of services on economic and social development in developing countries. In the context of globalization rapidly changing the world economy, export of services has become a decisive factor of economic growth and development. Literature and empirical data are comprehensively analyzed. Through this review, this article examines the multifaceted impact of service exports on developing countries, including job creation, foreign exchange earnings, technological advancements, poverty reduction, inequality mitigation, and social development. In addition, it examines the challenges and risks associated with exporting services, providing policymakers with valuable information to maximize benefits and address potential drawbacks.

Key words: Types of export, business services, transport services, labor force, demography, natural resources, labor force, economic growth, service economy, infrastructure, economic model, small business, corporate economy

Kirish

Kirish qismida rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xizmatlar eksportining ahamiyati va ularning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri haqida umumiy ma'lumot berilgan. Ushbu bo'limda xizmatlar eksporti tushunchasi keltirilgan va batafsil ta'rif berilgan. U biznes xizmatlari, aloqa xizmatlari, moliyaviy xizmatlar, transport xizmatlari va turizm xizmatlarini o'z ichiga olgan xizmat ko'rsatish sohasining tasnifini taqdim etadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda xizmat ko'rsatish sohasining umumiy ko'rinishi deyilganda rivojlanayotgan mamlakatlarning xizmat ko'rsatish sohasidagi iqtisodiy o'sish sur'atlari va ularning rivojlanish bosqichlarini tushunish lozim. Binobarin, xizmatlar eksportining jahon iqtisodiyotidagi ahamiyati sezilarlidir. U xizmatlar eksportini jozibador variantga aylantiradigan tabiiy resurslar, ishchi kuchi, demografiya va rivojlanayotgan bozor xususiyatlari kabi qulay omillarni o'rganadi. Xizmatlarni eksport qilish orqali ish o'rinlarini yaratishda rivojlanayotgan mamlakatlarda xizmatlar eksporti natijasida yaratilgan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita bandlik imkoniyatlari nazarda tutiladi. Bunda yaratilgan ish o'rinlarining turlari, ularning qashshoqlikni kamaytirishga potensial ta'siri va umumiy iqtisodiyotga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Asosiy qism

Iqtisodiy o'sish, servis iqtisodiyoti rivojlanishi, xizmat ko'rsatish sohasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, xizmatlar sifati va raqobatbardoshligini oshirish, xizmat ko'rsatish sohasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, xizmatlar sifati va raqobatbardoshligini oshirish, xizmat ko'rsatish jarayonlarini takomillashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni tartibga solish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish omillari, zamonaviy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirish, mehnat unumdorligining o'sishi, personalning innovatsion rivojlanishi bilan bog'liq muammolarning fundamental jihatlarini tashkil etishni ko'zda tutadi. Servis tizimida

ko'rsatiladigan xizmatlar tavsifi va tasnifi , xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmi , sohada personal faoliyati samaradorligini oshirish , mehnat samaradorligini oshirish , ishlab chiqarish intensivligini ta'minlash , soha korxonalarida xizmatlar bilan bog'liqligi , xizmatlarning sifatini baholash mezonlari va ko'rsatkichlari , iste'molchilarning motivatsiyasiga bog'liq holdagi xizmatlarning shakllanishi , xizmat ko'rsatish sohasi rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlari , korxonalarda xizmat ko'rsatish jarayonlarini tashkil etish, personal kompetentligini ta'minlashga oid tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Biznesning oqilona tashkil etish modelida har bir to'g'ri faoliyat muvaffaqiyat bilan yakunlanishi zarur. Agarda maqsadga erishilmay qolgan taqdirda uning boshqaruv tizimi noto'g'ri tashkil etilganligini anglatadi. Rivojlangan davlatlarning tajribasi shunga olib keladiki, qancha korxonalar kichik bo'lsa, shunchalik uni boshqaruvini samarali tashkil etish imkoniyati yuksalishi hamda iqtisodiyotning muammolarini hal etilishiga olib keladi.

Oxirgi o'n yil davomida yangi ishchi o'rinlarining 90% 20 kishigacha bo'lgan korxonalarda bunyodga keltirildi. Raqamli xizmatlardan foydalanish oshirish uchun turli xil kompaniyalar tarmoq texnologiyalari sohasida yangi yechimlar yaratmoqdalar va ushbu texnologiyalar rivojlanayotgan davlatlar ehtiyojlariga moslanmoqda, bundan maqsad barcha aholi mobil tarmoqlarning ta'sir doirasida bo'lishlari va raqamli xizmatlar qulayliklaridan to'liq foydalana olishlaridir. Energiyaning kam iste'mol qilinishi, o'rnatish ishlarining qulayligi, innovatsion texnologiyalar (jumladan akkumulyator texnologiyasi) va soddalashtirilgan ustun komstruksiyasi – ushbu afzalliklar mobil operatorga bazaviy stansiyalarni qishloq joylarda maksimal qisqa muddatlarda o'rnatish va ularning o'z-o'zini qoplash muddatini 5 yilgacha qisqartirish imkonini beradi. Ayni paytda ushbu yechim 8ta davlat va mintaqalarning 12 ta operatorlari tomonidan muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirilgan, Tailand, Gana, Indoneziya, Nigeriya va Meksikada amalga oshirilgan bunday ishlar buning yaqqol misolidir. An'anaviy bazaviy stansiyalarni qishloq joylarda o'rnatish va ishlatish shaharlarga nisbatan ko'proq xarajat talab qiladi. Bundan tashqari, bazaviy

stansiyalarni olis hududlarda kengaytirishda uyali aloqa operatorlari bir qancha muammolarga duch kelishmoqda – kerakli infratuzilmaning bazaviy stansiyani oʻrnatish joyida mavjud emasligi, maʼlumotlarni uzatishning taʼminlanishi yoki obyektlar bilan optik tolali kabellar yoki radiorele vositalarini oʻtkazilishi orqalu teskari bogʻlanishning oʻrnatilishi, qurilish ishlaridagi xarajatlarning yuqoriligi, barqaror quvvat manbalarining yetishmovchiligi va boshqa koʻplab omillar bunga misol boʻla oladi. Bundan tashqari moliya xizmati ham rivojlanayotgan mamlakatlarda oʻzining maxsus tuzilmalariga ega boʻlib bormoqda. Bunda eng avvalo moliya korporatsiyalarining roli judayam kattadir. Xalqaro moliya korporatsiyasi – BMTning ixtisoslashtirilgan muassasasi, Jahon banki guruhiga kiradi.

1956-yilda Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki (XTTB)ning filiali tarzida tashkiletilgan, keyinchalik mustaqil yuridik tashkilot sifatida tashkil etilgan. Aʼzo davlatlar soni 174ta. Shtab kvartirasi Vashingtonda. XMKning oily organi - Boshqaruvchilar kengashi va direktoratga XTTBning boshqaruvchilari va ijrochi direktorlari kiradi va ular XMKda ham tegishli lavozimlarni egallaydilar. XTTB prezidenti XMKning ham prezidenti hisoblanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda transport xizmatlari yuklarni va yoʻlovchilarni bir joydan ikkinchi joyga eltishni, mamlakat viloyat va tumanlari, korxonalarini, xalq xoʻjalik tarmoqlari oʻrtasida, mamlakat ichida ayirboshlash va aloqani taʼminlaydi. Quyidagi transportlar mavjud: yer usti transporti (temir yoʻl, avtomobil, quvur yoʻllari), suv transporti (dengiz va daryo), havo transporti (aviatsiya). Vazifasiga koʻra ichki ishlab chiqarish sanoat transportiga va umumiy foydalaniladigan avtotransportlar ham mavjud. Vazifasi va xususiyatiga koʻra, temir yoʻlovchilar va yuk tashuvchi transportga boʻlinadi. Ichki ishlab chiqarish transporti bevosita moddiy neʼmatlar ishlab chiqarish jarayoniga xizmat qiladi va korxonalar ishlab chiqarish jarayoniga xizmat qiladi va korxonalar ishlab chiqarish vositalarining tarkibiy qismi hisoblanadi.

Umumiy foydalaniladigan transport (yer usti, suv va havo) ijtimoiy ishlab chiqarishda muhim sohani tashkil etadi. Umumiy foydalaniladigan transportning moddiy ishlab chiqarish tarmogʻi sifatida paydo boʻlishi sanoat toʻntarishi bilan

bog‘liq.Mamlakatlar o‘rtasida tashqi savdoning o‘sishi dengiz kemachiligining rivojlanishiga turtki berdi.Avtotrnasport 19-asrning oxirida paydo bo‘ldi,20-asrning 20-yillarida qisqa masofaga yuk va yo‘lovchilar tashishni amalga oshirib,temir yo‘l va daryo transport bilan raqobat qila boshladi.Fuqaro havo transporti 20-asrning 1-choragida vujudga keldi.20-asrda jahon transporti tizimi juda yuksaldi.Rivojlangan mamlakatlarda transport tizimlarining barcha transport turlari (AQSH,Kanada) yoki ayrim transport turlari (G‘arbiyYevropa mamlakatlari,Yaponiya)ning yuksak darajada rivojlanganligi bilan tavsiflanadi.20-asr boshlariga qadar O‘zbekistonda yuk va yo‘lovchilar, asosan, temir yo‘l,ot-ulov transportlarida, tuya, xachir va boshqa yuk tashuvchi hayvonlarda tashilgan.20-asrning 20-yillaridan avtomobil va havo transporti,yirik sanoat korxonolari qurilishi bilan sanoat transporti vujudga keldi.80-yillar oxiriga kelib respublika transportining moddiy-texnika bazasi birmuncha yaxshilandi.Sanoat va qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishning o‘sishi,keng miqyosdagi kapital qurilishi va transport moddiy-texnika bazasining yuksalishi bilan yuk va yo‘lovchilar tashish hajmlari ham orta bordi. Respublika mustaqillikka erishganidan keyin transportning xalq xo‘jaligiga va ahliga xizmat ko‘rsatishini tubdan yaxshilash va transportni boshqarish tizimini takomillashtirish maqsadlarida “O‘zbekiston havo yo‘llari” milliy aviakompaniyasi(1992-yil 28-yanvar),”O‘zbekiston avtomobil transporti” davlat aksiyadorlik korporatsiyasi(1993-yil 8-yanvar), “O‘zbekiston temir yo‘llari” davlat aksiyadorlik kompaniyasi (1994-yil 7-noyabr) va boshqa idoralar tashkil etildi. Mamlakatda transport korxonolari davlat ishtirokidagi aksiyadorlik kompaniaysi (1994-yil 7-noyabr) va boshqa idoralar tashkil etildi.Mamlakatda transport korxonolari davlat ishtirokidagi aksiyadorlik, ochiq turdagi aksiyadorlik, mas’uliyati cheklangan jamiyatlarga, jamoa korxonalariga aylantirildi.Respublikada avtotransport vositalarining bir qismi (avtobuslar, yuk va yengil mashinalar) jamoa xo‘jalikalari, fuqarolarning mulkiga aylandi. Xalqaro turizm xalqaro iqtisodiy faoliyatining asosiy turlaridan biri hisoblanadi, jahon xo‘jaligining tuzilishi, umumiy holatiga, shuningdek, dunyoning aksariyat mamlakatlari va alohida mintaqalari iqtisodiyotiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadigan murakkab va salohiyatli soha

hisoblanadi. Turizmni rivojlantirish iqtisodiyotining transport, aloqa, savdo-sotiq, qurilish, milliy hunarmandchilik, qishloq xo'jaligi, xalq iste'moli tovarlari ishlab chiqarish kabi tarmoqlariga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi va iqtisodiyotni tarkibiy qayta qurishning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Turizm bo'yicha raqobatbardosh mamlakatlar reytingida dunyodagi (madaniy zaxiralar, arzon infratuzilma, sayyohlik mahsulotlari narxi, xavfsizlik darajasi, xalqaro shaffoflik jihatidan) eng jozibador 140 ta sayyohlik maskani qayd etilgan bo'lib, ushbu ro'yxatda Qozog'iston 85-o'rin, Qirg'iziston 116-o'rin, Tojikiston 119-o'rinni egallagan, O'zbekiston esa Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida eng oxirgi o'rinda turibdi va bu reytingga kiritilmagan. Yaqinda rasmiy saytlardan birida 2017-yilning birinchi yarmida yurtimizga 1 million 800 ming nafar sayyoh tashrif buyurgani, bu ko'rsatkich 2016-yilga qaraganda 17 foizga oshgani haqidagi ma'lumotlar bor. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirish borasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilyapti. O'zbekiston katta tarixiy-madaniy merosga 7300 dan ortiq qadimiy-me'moriy va arxeologik obidalarga ega. Ularning ko'pchiligi Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Termiz, Qo'qon va Toshkent shaharlarida joylashgan. Yurtimizdagi 200 dan ziyod tarixiy yodgorlik va obidalar YUNESKOning madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Turizm iqtisodiyotning tarkibiy qismi sifatida turistlar qabul qiluvchi mamlakatga daromadni keltiradi, yuqori valyuta tushumini ta'minlaydi, aholini ish bilan bandlik darajasini oshiradi. Turistlarga xizmat qilish uchun mehmonxona kerak bo'ladi. Bu yerda ular ovqatlanishi lozim. Turli tomoshalarga kiradilar va ularda qatnashadilar. Ko'p hollarda agar ular xorijiy turistlar bo'lsa, valyuta tushumining ko'payishini ta'minlaydi. Bozor iqtisodiyoti modellari – bozor iqtisodiyotining turlari

Bozor iqtisodiyoti modellarining iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarga xos bo'lgan aralash iqtisodiyot, ijtimoiy bozor xo'jaligi va korporativ iqtisodiyot ko'rinishlari mavjud. Aralash iqtisodiyot modeli – bozor iqtisodiyotining yuksak mehnat unumi, ne'matlar to'kinchiligini ta'minlaydigan, eng mukammal texnologiya va yuqori malakali ish kuchiga ega bo'lgan ma'lum turi. Bu modelda mulkiy xilma-xillik mavjud bo'ladi, xususiyl mulkning individual va hissabay shakllari ustuvorlik qiladi, davlat va

nodavlat mulki, iqtisodiyotning davlat va nodavlat sektorlari taraqqiy etadi. Yirik, o'rt va kichik biznes muvozanatli holatda rivojlanadi. Bozor munosabatlari bilan birgalikda nobozor munosabatlari ham mavjud bo'ladi. Bu esa sahovat va xayr-ehson ishlarining keng rivojlanishiga zamin yaratadi, raqobat bilan birgalikda hamkorlik aloqalari yuzaga keladi. Iqtisodiyotni boshqarishda bozor mexanizmi bilan bir qatorda davlat mexanizmi ham qo'llanadi.

Mazkur modelga farovonlik xos bo'lsada, ijtimoiy tafovutlar cheklanmaydi, davlat daromadlarni qayta taqsimlashda faol ishtirok etmaydi, bu vazifalarni bozor mexanizmi bajaradi. Aralash iqtisodiyot modeli AQSH, Angliya, Fransiyada mavjud ijtimoiy bozor xo'jaligi modeli – yuksak texnologiyaga va inson omilining kuchiga tayanib yuqori mehnat unumdorligini, umuman, bozorning to'kin bo'lishini ta'minlaydi. Iqtisodiyoti bu modelga tayangan mamlakatda bozor xo'jaligi tabiiy tarixiy rivoj topadi, ishlab chiqarish bozor talablariga javoban ish olib boradi, davlatning iqtisodiyotga aralashuvi minimal darajada saqlanib qoladi, iqtisodiyot bozor kuchlari ta'sirida tartiblanadi va to'la erkinlashgan bo'ladi. Mazkur model "Iqtisodiy tartib" modeli hisoblanadi. Bozordagi faoliyat tartib-qoidalarini qonunlar belgilaydi, davlat iqtisodiyotning oily hakami sifatida faoliyat olib boradi, lekin o'zi bu jarayonda qatnashmaydi. Bu modelda iqtisodiyotning davlat sektoridan ko'ra xususiy sektoriga ko'proq e'tibor beriladi. Iqtisodiyotning ijtimoiy yo'nalishdagi bozorning o'zi belgilaydi. Har bir iqtisodiyot sub'yekti bozor qoidasiga ko'ra ishlab topgan daromadini oladi, davlat daromadlarning taqsimlanishiga kamdan-kam aralashadi, lekin daromadlarni shakllantirishda bozor tamoyillariga rioya etilishini, bozor mexanizmining belgilangan tartibda faoliyat ko'rsatishini ta'minlaydi. Ijtimoiy bozor xo'jaligi modeli Germaniya, Shvetsiya va boshqa mamlakatlarda mavjud.

Korporativ iqtisodiyot modeli – korporativ manfaatlar va korporativ hamjihatlikka asoslangan bozor iqtisodiyoti bo'lib, ilg'or texnologiya, yetuk ish kuchidan foydalanib mehnat unumdorligi va aholi jon boshiga mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytiradi. Asosiy e'tibor korporativ guruhli manfaatlariga qaratiladi, iqtisodiyot korporatsiyalar orqali boshqariladi. Korporatsiyalar aksiyador jamiyatlar

tarzidagi turli sanoat, savdo, transport, qurilish sohasidagi birlashmalarga aylanadi, ularning ba'zilari hatto transmilliy korporatsiyalar darajasigacha o'sib, xalqaro ahamiyat kasb etib bormoqda. Korporatsiyalar aksiyador jamiyatlar tarzidagi turli sanoat, savdo, transport, qurilish sohasidagi birlashmalarga aylanadi. Yangi industrial mamlakatlarda sanoat ishlab chiqarish hajmi va uning milliy daromaddagi hissassi o'sdi, aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi ko'paydi.

Yangi qatlam – tadbirkorlar sinfi mavqeyi mustahkamlandi. Yangi industrial mamlakatlarga Lotin Amerikasining rivojlangan mamlakatlari – Argentina, Braziliya, Meksika va Janubiy-Sharqiy Osiyoda “Osiyo yo'lbarlari” nomini olgan bir qator mamlakatlar va hududlar – Singapur, Tayvan, Koreya Respublikasi, Xitoy tarkibidagi Gonkong kiradi. Bulardan bir qadar keyinroq 2 avlod Yangi industrial mamlakatlar deb nom olgan mamlakatlar ham paydo bo'ldi. Bu mamlakatlarda aholining katta qismi hamon qishloq xo'jaligida band bo'lishiga qaramay, sanoat ishlab chiqarish hajmi va sanoat mahsulotlari eksporti tez o'smoqda, milliy kapital vakillarining mavqei mustahkamlanmoqda. Bularga Lotin Amerikasida Venesuela, Kolumbiya, Peru, Urugvay, Chili, Janubiy Sharqiy Osiyoda Malayziya, Filippin, Tailand, Indoneziya kiradi.

Yangi industrial mamlakatkar sanoatida eng zamonaviy texnologiyalar qo'llaniladi va jahon bozorida raqobatbardosh yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ularning tajribasi rivojlanayotgan mamlakatlar o'z taraqqiyotida faqat o'zlarida serob, hatto ortiqcha bo'lgan tabiiy va mehnat resurslari bilan birgalikda texnik jihatdan murakkab ishlab chiqarishga tayinlashlari va bu tarmoqlarda qiyosiy afzalliklarga ega bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Yangi industrial mamlakatlarning sanoat rivojida chet el kapitali faol rol o'ynaydi. Masalan, Singapurda 1980-yillar oxirida ishlov beruvchi sanoat mahsuloti eksportining 90% ga yaqini, Koreya Respublikasida 27% chet el transmilliy kompaniyalari (TMK) filiallari hissasiga to'g'ri kelgan. TMK bu mamlakatlarda mahalliy arzon ishchi kuchidan foydalangan holda yangi, ba'zan eng yangi sanoat korxonalarini qurishda ishtirok etadi. Ayrim detallar va

butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan tor ixtisoslashgan korxonalar quradi, mahsulotni pirovard yig'ish rivojlangan mamlakatlarning o'zida amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11 maydagi" Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish to'g'risida" gi PQ- 5113- sonli Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 26 fevraldagi" 2016-2020 yillarda xizmatlar sohasini rivojlantirish dasturi to'g'risida" gi 55-sonli qarori.//www.lex.uz
3. .Biryukov, P. A. (2018). Vliyanie kachestvennykh izmeneniy struktury eksporta tovarov na ekonomicheskiy rost v Rossii V 2014–2016 gg. [Impact of Quality Changes in Merchandise Exports on the Russian Economic Growth in 2014–2016]. *Mir Novoy ekonomiki* [The world of new economy], 12(1), 22–35. DOI: <https://doi.org/10.26794/2220-6469-2018-12-1-22-35>. (In Russ.)
4. Marcelin, I., & Nanivazo, M. (2019). Can Export Promotion Agencies Stem the Deindustrialisation in Sub-Saharan Africa? Governance for Structural Transformation in Africa. In A. Elhiraika, G. Ibrahim, W. Davis (Eds.). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 189–220. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-03964-6>
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) Календарь макростатистики торговый баланс США// МФД Инфо Центр.- Макроэкономика США// Интернет журнал РБК—31 августа.
6. Umarov O.S. Raqamli iqtisodiyot va uning rivojlanish tendensiyalari" Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnal. N ° 3 may- iyun 2018 yil 8. Servis plus Tom 12 2018 №el/ Service plus Volume 12 2018.